

1945-1991-YILLARDA O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH HOLATI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA)

Samarova Aziza Muhiddin qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
1-kurs doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada 1945-1991-yillarda O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash tizimi va iqtisodiy hayotning aholi aholi ijtimoiy hayotiga ta’siri o‘rganilgan. Ikkinchi jahon urushidan keying holat, ko‘plab millat va elatlarning ko‘chirilishi, deportatsiya qilinishi O‘zbekiston SSR da aholining milliy tarkibi o‘zgarishi bilan, ijtimoiy hayotiga ham katta ta’sir qildi. Chunki, ular o‘rtasida nikoh va oila munosabatlari yo‘lga qo‘yildi. Aholi soni ortdi. Iqtisodiy hayotning o‘sishi, zavod, fabrikalarning ko‘plab qurilishi, insonlar uchun tibbiyotning rivojlanishiga sabab bo‘ldi. Shuningdek, yuqorida ko‘rsatilgan barcha faktlar aholi sog‘ligiga ta’si mavjud bo‘lib, kasalxonalar, sanatoriyalarochilishiga sabab bo‘ldi. XX asr oxiriga kelib, iqtisodiy hayotni, xususan zavod, fabrikalar ochilishi, xalq orasida turli xil kasalliklar paydo bo‘lishi haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: oila, sog‘liqni saqlash, fabrika, zavod, kasalliklar, shifoxona, sanitariya.

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние системы здравоохранения и экономической жизни на социальную жизнь населения Узбекистана в 1945-1991гг. Ситуация после Второй мировой войны, переселение и депортация многих национальностей и народов в Узбекской ССР изменили национальный состав населения и оказали большое влияния на общественную жизнь. Потому что между ними установились брачные и семейные отношения. Неление увеличилось. Рост экономической жизни, строительство множества заводов и фабрик, развитие медицины для людей. Кроме того, все вышеперечисленные, е факты отразались на здоровье населения и првели к открытию больниц и санаториев. К концу XX века была охвачена экономическая жизнь, в частности открытие фабрик, возникновение различных заболеваний среди народа.

Ключевые слова: семья, здравоохранение, завод, болезнь, больница, санитария.

Annotation: This article examines the impact of the health care system and economic life on the social life of the population in Uzbekiston in 1945-1991. The situation after the Second World War, the relocation and deportation of many nationalities and peoples in the Uzbek SSR changed the national composition of the population and had a great impact on the social life. Baccuse marriage and family relations were eslablished between them. The population has increased. The growth of economic life, the construction of many factories and factories, and the development of medicine for people. In addition, all the above-mentioned facts have an impact on the health of the population and have led to the opening of hospitals and sanatoriums. By the end of the 20th century, the economic life, in particular, the opening of factories, and the emergence of various disease among the people were covered.

Key words: family, heathcare, factory, disease, hospital, sanitation.

Kirish

Yillar ketidan yillar o‘tadi, asrlar o‘tadi, ammo kelajak avlodlarimiz xotirasida viloyatimiz uchun qiyin sinov yillari bo‘lgan 1941-1945 olovli urush yillarida, tunu-kun mehnat qilib, yaradorlarga malakali tibbiy xizmat ko‘rsatgan, ularni yupatib, ko‘ngillariga taskin bergan tibbiyot xodimlarining viloyatimizda joylashtirilgan evako-gospitallarda va frontda jangovar armiya saflarida ko‘rsatgan jasratlari abadiy saqlanib qoladi. Samarqand shahrida 1941 yilning birinchi yarmida sanitar-mudofaa ishlari boshlandi. Sanitar instruktorlar kursi ochildi, 1066 kishidan iborat 248 ta sanitar postlar, muassasalarda 542 kishidan iborat 17 ta sanitar drujinachilari tashkil etildi. Sobiq ittifoq Davlat Mudofaa qo‘mitasi qarori bilan 1941-yil 25-sentyabrdan boshlab Samarqand shahrida evakogospitallar tarmoqlari joylashtirila boshlandi. Gospitallarni joylashtirish uchun shahrimizda eng yaxshi binolar ajratildi. Qisqa vaqt ichida ularda 5 mingta o‘rin joylashtirildi. Samarqand shahrida quyidagi evakogospitallar joylashtirildi:

•**1267-sonli EG** - M. Gorkiy bulvaridagi universitet (hozirgi Universitet xiyobonida joylashgan Samarqand Davlat Universiteti) binosida, 1941-1947 yillar; **1268-sonli EG** – Kommunisticheskaya ko'chasidagi Xalq xo'jaligi instituti (hozirgi Shohrux Mirzo ko'chasida joylashgan Iqtisodiyot va servis instituti) binosida, 1942-1943-yillar; •**1530-sonli EG**-Frunze ko'chasidagi «Krasnyy dvigatel» zavodi (hozirgi Amir Temur ko'chasida joylashgan «Alpomish» ishlab chiqarish korxonasi) binosida, 1941-1942-yillar; **3962-sonli EG**-Termiz bozori yonidagi universitet yotoqxonasi (hozirgi Gulxaniy ko'chasida joylashgan Samarqand Davlat Universitetining harbiy kafedrası) binosida, 1941-1943 yillar; •**3963-sonli EG** - «Sklyanskiy» ko'chasi va M.Gorkiy bulvari burchagidagi Pedagogika instituti (hozirgi Universitet xiyobonida joylashgan Samarqand Davlat Universitetining o'quv korpusi) binosida, 1941-1942 yillar; •**3964-sonli EG** - Termiz bozori ro'parasidagi sanoat iqtisodiyot texnikumi (hozirgi oziq-ovqat va iqtisod kolleji) binosida, 1941- 1943 yillar; •**3694-sonli EG** - Samarqand harbiy gospitali binosida, 1943 yili; •**33965-sonli EG**-(saralovchi gospital)-Oktyabr ko'chasidagi Michurin nomli qishloq xo'jalik texnikumi yotoqxonasi (hozirgi Beruniy ko'chasidagi qishloq xo'jaligi kolleji) va 43-sonli o'rta maktabda, 1941-1946 yillar; • **3966-sonli EG** - Frunze ko'chasidagi Xalq xo'jaligi bozori yonidagi 34- o'rta maktab binosida, 1941-1943 yillar; •**342-sonli** - Gornizon gospitali, O'zbekiston ko'chasi, Urgut bozori yonidagi binoda. Samarqand shahridan tashqari evakogospitallar viloyatning temir yo'lga yaqin Bulung'ur, Narpay, Paxtachi kabi tumanlarida ham joylashti- riladi. Shunday qilib Samarqand Ikkinchi jahon urushining eng yirik gospital bazalaridan biriga aylandi. Ulardagi o 'rinlar soni 1941 yilda 25100. 1943 yilda 30900, 1944 yilga kelib 37600 taga yetdi. Evakogospitallarda M.B. Grabova, V.A. Ioselevich, M.X. Sagitova, N. Safoyev, T.I. Trofi- movskoya, A.I. Hamidova, F.K. Hasanova, F.A. Yakubova, A.G. Grigoryan, O.A. Robozeyeva kabi samarqandlik shifokorlar fidokorona mehnat qilganlar. 1942-1944 yillarda Samarqandga shuningdek S.M. Kirov nomidagi harbiy-medisina Akade- miyasi ko'chib kelgan. Frontdan qaytarilgan yara- dor zobit va askarlarni davolashda akademiyaning professor va mutaxassislarining hissasi katta bo'lgan. Evakogospitallar ishida Davlat mukofoti lau- reati, akademik A.A. Anichkov, V.P. Osipov, V.I. Voyachek, V.A. Shamov, professorlar S. Novo- telkov, A.V. Lebedinskiy, V.S. Dvoynikov, B.M. Broderzon, S.Yu. Minkin, M.P. Entin, F.I. Valker, N.N. Saviskiy, N.N. Ragoza, I. Krilov, S. Neme- . nov va boshqalar astoydil jonbozlik qilganlar. Samarqand shahriga o'sha davrda Ukraina va Belorusiyadan 130 mingdan ortiq aholi evakua- siya qilingan, Leningrad va Moskva shaharlaridan 4 ta harbiy akademiya ko'chirilgan edi. Akade- miyani va uning talabalarini joylashtirish og'ir muammo edi Mahalliy hukumat aholi yordamida bu ishiarni tezda hal qildi. Birinchi navbatda okkupasiya qilingan joydan keiganlar shahar aholi- sining xonadonlarida joylashtirilgan. *Evakuasiya* qilinganlarga yordam qilish maqsadida yordam jamg'armasi tashkil etilgan. Urushning og'ir yillarida yetim bolalar bog'chasi, sut mahsulotlari oshxonasi, ayollar va bolalar davolash-profilaktika muassasalari tarmog'I kengaytirilgan. Aholining katta migrasiyasi tufayli shaharda hammomlar, sanitariya punktlari, dezokameralar yetishmasligi yuqumli kasallik- laming tarqalish xavfini tug'dirdi. Shahar ijroiya qo'mitasi tarkibida favqulodda vaziyatlar komissiyasi tashkil etildi. Bu komissiya shahar sog'liqni saqlash organi bilan hamkorlikda yuqumli kasalliklaming oldini olish maqsadida qator tadbirlarni amalga oshirdi. Shahrimizda joylashgan evakogospitallarga Ikkinchi jahon urushining barcha frontlaridan og'ir yarador bo'lgan jangchilar olib kelindilar. Yaradorlarni davolashda ulkan mehnatlari uchun 1944 yilning 22 iyunida gospital boshlig'I R.R. Farxodi, tibbiyot ishlari bo'yicha yordamchisi A.V. Polyakov, Evakogospital yetakchi xirurgi V. F. Medvedkov «O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan vrach» unvoni bilan, 1943 yilda L.M. Obuxova Ittifoq sog'liqni saqlash Xalq Komissar- ligining Faxriy yorlig'I bilan, G.M. Rudshteyn, N.N. Kornetov, L.M. Obuxovalar O'zbekiston Oliy Soveti Prezidiumining Faxriy yorlig'i bilan taqdirlandilar. Samarqand viloyatidagi evakogospitallarning bosh xirurgi vazifasini «O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi», Samarqand davlat tibbiyot instituti professori B.B. Pankratyev, keyinroq esa bu vazifani professor K..V. Medvedkovlar baja- ri, ayniqsa bezgak kasalligi yuqori darajada bo'Tganini ta'kidlash lozim. Kasallangan bemorlar orasida tropik bezgak kasalligining og'ir, ko'pincha o'lim bilan tugaydigan shaklining ko'payishi hukumat va tibbiyot xodimlari tamoni- dan qator tashkiliy choralarni ko'rishga majbur etdi. Jumladan, bemorlarni yotqizib davolash, epidemiyaga qarshi kurash choralarni kuchaytirish zaruriyati shifoxonalar va ulardagi o'rinlar sonini ta, dorixonalar 34 ta. dorixona punktlari 123 ta bo'lgan. Harbiy holat qiyinchiliklariga qaramay, vi- loyat aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish salmog'i kamaygani yo'q. 1945 yil oxirida shaharda vrachlar qabuli 29 foizga, qishloqlarda 4 foizga oshdi. O'rinlar soni shaharda 33 foizga, qishloq joylarida 10 foizga oshdi. 1940 yilda har ming shahar aholisiga 3900 vrachlik qatnovi 1945 yilda 5200, qishloq joylarida 422 qatnovdan 1945 yilda 674 tagacha oshgan. Ikkinchi jahon urushi Samarqand viloyati tibbiyot xodimlari uchun sinov yillari bo'ldi. Xalqimizning saralangan, jasur o'g'il-qizlari ozing bola chaqasini, ota-onasini, Vatanini himoya qilishga otlandilar. Ular orasida ko'psonli tibbiyot xodimlari

ham bor edi. Rashid Do'stmetovich Ahmadjonov, Eson Gaffarovich Mahmudov, Jamol Faxruddinovich Isayev, Ismoil Nurullayevich Ibragimov, Vahob Ibragimovich Rashidov, Islom Zohidovich Rajabov, Normurod Islomovich Jabriyev, Qarshi Jumanov, Magira Gabidullova Asadullina, Klavdiya Matveyevna Alenina, Mamadqul Narziqulov va boshqa yuzlab tibbiyot xodimlari frontlarda qahramonona xizmat qilib hukumatimizning qator orden va medallari bilan taqdirlandilar¹⁷⁵.

Asosiy qism.

1945-1950-yillar davomida shaharning partiya, sovet tashkilotlari sog'liqni saqlash organlarining aholiga meditsina xizmati ko'rsatishni meditsina kadrlari tayyorlashni yanada yaxshilash borasidagi ishlari darajasini ancha oshirishga muvaffaq bo'ldilar. Meditsina muassasalari shaxobchalarini, ayniqsa, fabrika va zavodlarda kengaytirishga ko'proq e'tibor berildi. 1946-yilda shaharda 16ta poliklinika, 143ta ambulatoriya, 25ta bolalar konsultatsiyalari ishlagan bo'lsa, 1950-yilda 18ta poliklinika, 190 ta ambulatoriya va 34 ta bolalar konsultatsiyalari ishlab turdi. 1946-yilda kasalxonalarda 1890 ta (shu jumladan, tug'ruqxonalarda 80 ta) o'rin bo'lgan bo'lsa, 1950-yilda kasalxonalaridagi o'rinlar soni 2075 taga (tug'ruqxonalarda 140 taga) yetdi. 1950-yilning yozida 10472 bola sanatoriy va lagerlarda dam oldi¹⁷⁶.

Sog'liqni saqlash ehtiyojlariga berilayotgan mablag'larning miqdori yildan-yilga ko'paytirildi; turli meditsina muassalarining shahobchalari kengaydi, ular zamonaviy meditsina apparatlari va asboblari bilan ta'minlandi. Urush odamlarning kasallanishining tabiatini, butun tibbiyotni o'zgartirdi. 1950-yil oxiriga kelib, jarrohlik bo'yicha kasalxonalar soni 35,4% ga, terapevtika 70% ga oshdi. Ulug' Vatan urushida O'zbekiston SSR ning Qizil armiyaga harbiy yordami juda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Harbiy gospitallar Toshkent, Samarqand, Farg'ona hududlarida tashkil etilgan bo'lib, minglab sog'lom askarlar bilan shifokorlar ham respublikaning boshqa hududlariga ko'chirib keltirildi. Ikkinchi jahon urushi yakunida sog'liqni saqlash tizimi yanada kuchayib bordi. Shifoxonalardagi yotoq joylar 1953-yilda 36 100, 1965-yilda 97500, 1970-yilda 125 300 tani tashkil etgan. Ambulator-oilaviy shifoxonalar 1953-yilda 998ta, 1965-yilda 1639ta, 1970-yilda 1748ta bo'lgan. Mahalliy poliklinikalarga shifokorlarga boruvchi mijozlar 1953-yilda 21,5mln. Kishi, 1970-yilda esa 62,5 mln. Kishini tashkil etgan. Shifoxonalar quyidagi xonalardan iborat bo'lgan: rentgen xonasi, fizioterapeya, jarroflik, revmatolog, amaliyot xonasi, gigiyena-sanitar ayollar xonalari hisoblangan. 8-besh yillikda (1965-1970) tibbiyot binolari uchun kolxoz va sovxozlardan umumiy qiymati 100 mln rubl kapital ajratilgan. 1966-yilda O'zSSR da 88 ta markaz, "Tez yordam" xizmati 1974-yilda yanada ko'paydi. 1200ta shifokor va 2300ta o'rta maxsus tibbiy xizmatchi ishlagan. Tez yordam mashinalar soni 200tani tashkil ortgan. 1946-yildan boshlab respublikda harbiy qiyinchiliklar tufayli yopilgan Tibbiyot Universiteti qayta ochildi. 1966-yilda O'zbekistonda 432 nafar sanitariya xodimi, 522 epidemiolog (shu jumladan 94 epidemiolog va parazitologlar), 1357 bakteriologlar, 54 ta sanitariya shifokori, 17 dezinfektsiya shifokori, 598 nafar infeksionist, 1953nafar sanitar va epidemiologlar bo'lgan. 1964-yilga kelib respublikda traxoma bartaraf etildi, poliomielit, difteriya qayd etilgan holatlar qayd etildi. 1967-yilda Bosh sanitariya epidemiologiya markazi qayta tiklandi. O'z SSR Sog'liqni saqlash vazirligi Epidemiologiya boshqarmasi 1969-yilda hududiy sanitariya-epidemiologiyaga o'tkazish tugallandi. 1973-yil sentabrda gigienistlar, sanitar shifokorlar. Epidemiologlar, mikrobiologlarning kongressi bo'lib o'tdi va O'zbekiston infeksionistlari respublikada profilaktika sog'liqni saqlash ishlari yuqori darajada ekanini ta'kidlangan. SSSR KP tomonidan 1960-yil 1-yanvarda "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish va sog'liqni muhofaza qilishni takomillashtirish" chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror qabul qilindi. "Mamlakatda sog'liqni saqlash va tibbiyot fanini rivojlantirish to'g'risida" 1968-yil 5-iyulda qabul qilinishi tibbiyot sohasini yanada rivojlantirdi. Partiya va hukumatning xalq farovonligi haqidagi g'amxo'rliqi hukumatning, O'zb SSR Kompartiyasi Markaziy Komitetining 1970-yil 11-oktabrdagi maxsus qarorlari, xususan " Respublikda maktabgacha ta'lim holati va uni rivojlantirish to'g'risida" gi qonunda bog'chadagi bolalarning oziq-ovqat holati nazoratini tartibga qo'yish nazarda tutilgan. Ushbu qaror 1971-1975-yillarga mo'ljallangan. O'zbekiston SSR MK KP rahbarligida sog'liqni saqlash va maktabgacha ta'lim muassasalari tarmog'ining moddiy-texnik bazasini rivojlantirish bo'yicha katta ishlar amalga oshirildi. Zamonaviy tibbiy texnologiya va jihozlar bilan jihozlangan yirik davolash-profilaktika muassasalari barpo etilmoqda. Ayollar va bolalar salomatligini muhofaza qilish tizimi yildan yilga ixtisoslashgan tarmoq sifatida rivojlanib bordi. Pediatriya ilmiy-tadqiqot institutida so'nggi 3 yilda 125 o'rinli 3ta katta, kichik, va patologik bolalar uchun yangi

¹⁷⁵ Samarqand tibbiyoti ikkinchi jahon urushi yillarida(1941-1945) Samarqand davlat tibbiyot institute rektori prof. A. M. Shamsiyev (Doctor aj(axborotnomasi, 2011, №3), Samarqand.

¹⁷⁶ Samarqand tarixi. 339-340b.

tug'ilgan chaqaloqlar bo'limi, 150 o'rinli tug'ruq va ginekologiya bo'limi ochildi. Andijonning tog'li tumanida 185 o'rinli namunaviy bolalar shifoxonasi, Toshkent shahri va viloyatlar markazida namunaviy tug'ruqxonalar(Samarqand viloyati Shirin qishlog'ida 60 o'rinli, Urganchda-120, Xivada-100, Toshkent viloyati Olmaliq va Yuqori Chirchiq tumanida-120, Navoiyda-75 o'rin). Pediatriya sohasi 3 yil ichida 3500 o'ringa, ginekologiya sohasi 2300 tani tashkil etdi. So'nggi yillarda Toshkent, Urganch, Buxoro, Chirchiq, Samarqand, Yangiyo'l va boshqa hududlarda tug'ruqxonalar, bolalar poliklinikalarida maslahat xonalari ko'paydi. Shifokorlarni tayyorlaydigan 4ta o'quv muassasalari Toshkent, Andijon, Samarqandda va O'rta Osiyo pediatriya 1972-yilda ochildi. Tibbiyot oliy o'quv yurtlari va Toshkent shifokorlar malakasini oshirish institutida 10ta pediatriya kafedrasini, 6ta akusherlik va ginekologiya kafedrasini mavjud bo'lgan. O'rta maxsus tibbiyot xodimlarini tayyorlaydigan 21ta o'rta tibbiyot maktabi shakllangan. Respublikada sohaning yetuk kadrlar yetishib chiqish boshladi. Onalik va bolalikni muhofaza qilish sohasida samarali professorlar ishlay boshladi. Professor S. Sh. Shamsiyev, Q. X. Tagirov, X. A. Yunusova, I. Z. Zakirov, S. N. Yuldasheva, O. S. Maxmudov, A. A. Kadirova, M. Nuritdinov, N. Nazarmuxammedov, tibbiyot fanlari nomzodi M. A. Mirzamuxammedov, Z. M. Djamalova va boshqalar. Olib borilgan ijtimoiy muzokaralar, xalq ahvolini yaxshilanishi, tibbiy xizmatni yaxshilash, respublikaning yildan yilga o'lim holati 5 martaga, bolalar-10, onalar-20 martaga qisqardi, inson yoshi 2martaga uzaydi, yildan yilga bolalarning jismoniy holati yaxshilanib borardi. Samarqand tibbiyot institutida anatomiya, akusherlik, ginekologiya, yurak-qon tomir kasalliklarini davolash ishlari olib borildi¹⁷⁷.

	Kasalxonalar soni			Kasallik bilan og'riganlar soni			10 ming aholiga nisbatan o'rinlar soni		
	1913	1940	1975	1913	1940	1975	1913	1940	1975
SSSR	5300	13793	24250	207,6	790,9	3009,2	13,0	40,2	117,8
RSFSR	3149	8477	13066	133,4	482,0	1649,2	14,8	43,3	122,5
USSR	1438	2498	4122	47,7	157,6	578,3	13,6	37,7	117,8
BSSR	240	514	913	6,4	29,6	107,0	9,3	32,6	114,2
O'zbekiston SSR	63	380	1159	1,0	20,3	145,6	2,3	30,1	103,4
Qozog'iston SSR	98	627	1770	1,8	25,4	178,6	3,2	39,5	124,6
Qirg'iziston SSR	6	112	263	0,1	3,8	37,4	1,2	24,1	111,2
Tojikiston SSR	1	121	278	0,04	4,5	33,5	0,4	28,6	96,0
Turkmaniston SSR	13	99	270	0,3	5,6	25,8	2,7	41,6	100,0

	Shifokorlar soni	10 ming aholiga nisbatan shifokorlar soni	O'rta maxsus ma'lumotga ega tibbiyot xodimlari,	10 ming aholiga nisbatan o'rta maxsus
	Ming. Hisobida			

¹⁷⁷ Ташбеков Т. У., Яровинский М. Я. Здравоохранение Узбекской ССР 1924-1974. УзССР. "Медицина". Т.1974.

							ming. Hisobida			ma'lumotga ega tibbiyot xodimlari ¹⁷⁸		
O'zbekiston SSR	0,14	3,2	36,5	0,3	4,7	26,0	0,3	12,2	108,9	0,7	18,2	77,4

Xulosa

Urushdan keyingi yillarda ham aholini salomatligini tiklash ishlari olib borildi. Ko'plab kasalxonalarining, davolash punktlari, sanitariya-gigiyena markazlarini ochish yo'lga qo'yilishi kuchaytirildi. Ommaviy sog'lomlashtirish va profilaktika tadbirlari amalga oshirilganligi va meditsina fanining muvaffaqiyatlari keng joriy qilinganligi natijasida aholi orasida kasallikni, jumladan, bezgakni tamomila tugatishga erishildi. Aholining eng avvalo nochorlar, nogironlar, o'qituvchi va talabalar, ko'p bolali oilalar va boshqa daromadi kam odamlarni ijtimoiy himoyalash uchun Respublika hukunati maxsus qaror qabul qildi. Bu qarorda aholining narx-navo oshishi munosabati bilan ko'radigan zararini qoplash ko'zga tutilgan edi. Bundan tashqari, milliy xususiyatlar va mintaqaning o'zida xos shart-sharoitlari ham hisobga olindi. Aholini ijtimoiy himoyalash bo'yicha barcha tadbirlarni amalga oshirish uchun 16 milliard so'mdan ko'proq mablag' ajratildi. Ishlayotganlarga bir oyda 60 so'mdan, ishsiz nafaqa oladiganlarga 65 so'mdan pul to'landi. Bolali oilalar uchun mavjud nafaqalar miqdori salkam 2 barobar oshdi. Bundan tashqari, bola tug'ilganda bir marta beriladigan nafaqa 250 so'mga, ishlayotgan onalarga bolalariga qarash uchun beriladigan nafaqa 70 so'mdan 110 so'mgacha ko'paydi. Bolalarga mo'ljallangan tovarlarning narxi oshishi sababli balog'atga yetmagan bolalari bo'lgan oilalarga ham pul yordami belgilandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Samarqand tarixi. 339-340b.
2. Демографический ежегодник СССР 1990.- М.:Финансы и статистика, 1990.-С.41
3. O'zbekiston tarixi. O'quv qo'llanma. T.,2015. 511b.
4. Васильев. А., Кранс А. Арал: варианты решений. Коммунист, 1990. С. 56.
5. Узбекистон Республика Вазирлар Кенгашининг 1987 йилги жорий архиви, 17-иш, 52-53-вараклар.
6. Mustabit tuzumning O'zbekiston milliy boyliklarini talash siyosati: tarix shohidligi va saboqlari (1865-1990). "Sharq", T.,2000.300-307b.
7. Социологические исследования. 1989. № 1. С. 14.
8. Васильев. А., Кранс А. Арал: варианты решений. Коммунист, 1990.№ .2.С. 56.

¹⁷⁸ Б. В. Петровский, П. Н. Бургасов, И. П. Лидов, А. М. Сточик. [Здравоохранение](#), [Профилактика](#).